

**“UDRUŽENJE
MEDICINA DANAS”**

UDC 616-083.98

YU ISSN 1451-124X

MEDICINA DANAS

Novi Sad, 2017.

Godina XVI

Broj 1-3

Naučni i stručni časopis
“MEDICINA DANAS”

Izdavač:

“ Udruženje Medicina danas” – Novi Sad

PRESEDNIK UDRUŽENJA

Dr med. Srđan Gavrilović

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof dr Radovan Veljković

POMOĆNIK UREDNIKA

Dr Marija Vukoja

DIREKTOR ČASOPISA

Dr Saša Milić

SEKRETARIJAT ČASOPISA

dr Đermanov Nenad,

dr Milošević Uroš,

Udruženje „Medicina Danas“- Novi Sad, Maksima Gorkog 24,

Email: medicinadanas@gmail.com, tel.:063/7759146

www.medicinadanas.org

Časopis „Medicina Danas“ izlazi kao trobroj, četiri puta godišnje.

Pretplata na tekući račun Udruženja : za članove besplatno, fizička lica 1.000. dinara
godišnje, udruženja i pravna lica 3.000. dinara godišnje.

Izrada UDK i Deskriptora: Biblioteka Matice Srpske u Novom Sad

Tekući račun broj 340-0000011015939 13 kod “Erste banka“ Novi Sad.

Štampa: “COPY FOTO FLEŠ” Novi Sad, Tiraž: 100 primeraka

YU ISSN 1451-124X

Domaći naučni i redakcijski odbor:

Prof dr Sečen Svetozar, abdominalna hirurgija, Novi Sad,- predsednik
Prof dr Erić Mirela, anatomija, plastična hirurgija, Novi Sad
Prof dr Milutinović Dragana, zdravstvena nega, Novi Sad,
Doc dr Živojinov Mirjana, patologija, Novi Sad,
Prof dr Sečen Nevena, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Mikov Ivan, medicina rada, Novi Sad,
Doc dr Nikolić Dragan, vaskularna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Harhaji Vladimir, ortopedija, Novi Sad,
Prof dr Ivanov Dejan, abdominalna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Bogdanović Jovo, urologija, Novi Sad,
Doc dr Vicković Sanja, anesteziologija, Novi Sad,
Doc dr Papić Vladimir, neurohirurgija, Novi Sad,
Doc dr Markov Borislav, Maksilofacijalna hirurgija Novi Sad,
Prof dr Urošević Ivana, hematologija, Novi Sad,
Prof dr Drapšin Miodrag, sportska medicina, fiziologija, Novi Sad,
Prof dr Šarčev Katarina, abdominalna hirurgija, Novi Sad,
Prof dr Čanadanović Vladimir, oftalmologija, Novi Sad,

Prof dr Komazec Lemajić Slobodanka, ORL, Novi Sad,
Prof dr Džambas Ljubiša, stomatologija, Novi Sad,
Prof dr Srdanović Ilija, Kardiologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Ilija Andrijević, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr LJiljana Andrijević, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Ivan Kopitović, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Stamenko Šušak, Sremska Kamenica,
Prof dr Svetlana Popović Petrović, Sremska Kamenica,
Prof dr Popović Vladan, vaskularna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Obradović Dušanka, pulmologija, Sremska Kamenica,
Doc dr Matijašević Jovan, pulmologija, Sremska Kamenica
Doc dr Manojlović Vladimir, vaskularna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Ivica Lalić, ortopedija, Novi Sad,
Doc dr Mersudin Mulić, endokrinologija, Novi Pazar

Međunarodni naučni i redakcijski odbor:

1. Prof. Dr Sava Nenić, intenzivna nega, Orlando, USA
2. Doc. Dr Gordana Tešanović, stomatolog, Banja Luka, BiH

“MEDICINE TODAY”
Scientific and Practical Journal

The founder and publisher of the journal: “Non-government, non-profit association „Medicina Danas“ The Movement of European Initiatives“ - Novi Sad, Serbia

President:
Dr med. Srđan Gavrilović

Editor in Chief:
Prof dr Radovan Veljković

Deputy of Editor in Chief:
Dr Marija Vukoja Kojičić

General manager:
Dr Saša Milić

Secretars of journal:
dr Đermanov Nenad,
dr Milošević Uroš,

Editorial and Scientific Board:

Prof dr Sečen Svetozar, abdominalna hirurgija, Novi Sad,- predsednik
Prof dr Erić Mirela, anatomija, plastična hirurgija, Novi Sad
Prof dr Milutinović Dragana, zdravstvena nega, Novi Sad,
Doc dr Živojinov Mirjana, patologija, Novi Sad,
Prof dr Sečen Nevena, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Mikov Ivan, medicina rada, Novi Sad,
Doc dr Nikolić Dragan, vaskularna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Harhaji Vladimir, ortopedija, Novi Sad,
Prof dr Ivanov Dejan, abdominalna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Bogdanović Jovo, urologija, Novi Sad,
Doc dr Vicković Sanja, anesteziologija, Novi Sad,
Doc dr Papić Vladimir, neurohirurgija, Novi Sad,
Doc dr Markov Borislav, Maksilofacijalna hirurgija Novi Sad,
Prof dr Urošević Ivana, hematologija, Novi Sad,
Prof dr Drapšin Miodrag, sportska medicina, fiziologija, Novi Sad,
Prof dr Šarčev Katarina, abdominalna hirurgija, Novi Sad,
Prof dr Čanadanović Vladimir, oftalmologija, Novi Sad,

Prof dr Komazec Lemajić Slobodanka, ORL, Novi Sad,
Prof dr Džambas Ljubiša, stomatologija, Novi Sad,
Prof dr Srdanović Ilija, Kardiologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Ilija Andrijević, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Ljiljana Andrijević, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Ivan Kopitović, pulmologija, Sremska Kamenica,
Prof dr Stamenko Šušak, Sremska Kamenica,
Prof dr Svetlana Popović Petrović, Sremska Kamenica,
Prof dr Popović Vladan, vaskularna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Obradović Dušanka, pulmologija, Sremska Kamenica,
Doc dr Matijašević Jovan, pulmologija, Sremska Kamenica
Doc dr Manojlović Vladimir, vaskularna hirurgija, Novi Sad,
Doc dr Ivica Lalić, ortopedija, Novi Sad,
Doc dr Mersudin Mulić, endokrinologija, Novi Pazar

Internatiol Editorial and Scientific Board:

Ass Prof. Sava Nenić, MD, SCCM, USA
Doc. Dr Gordana Tešanović, Bosnia

POREMEĆAJI NIVOA KALIJUMA NAKON KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE

POTASSIUM LEVEL DISORDERS AFTER CARDIAC SURGERY

Andrej Preveden^{1,2}, Stamenko Šušak^{1,2}, Aleksandar Redžek^{1,2}, Mihaela Detki¹, Bogdan Okiljević^{1,2}

¹Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

²Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad

SAŽETAK

Kalijum je intracelularni elektrolit koji je važan za biohemijske procese koji se odnose na srčani mišić i njegovu adekvatnu funkciju. Homeostaza kalijuma često je poremećena nakon kardiohirurške operacije zbog mnogih preoperativnih, perioperativnih i postoperativnih faktora. Poremećaj koncentracije kalijuma u krvi može predisponirati nastanak različitih poremećaja srčanog ritma. Hipokalijemija dovodi do razvoja atrijalne fibrilacije, ventrikularne tahikardije i ventrikularne fibrilacije. Hiperkalijemija izaziva sinusnu bradikardiju, sinusni arrest i asistoliju. Malignim poremećajima ritma prethode karakteristične promene u elektrokardiogramu, koje ukazuju na poremećaj kalijemije i koje je potrebno pravovremeno prepoznati. Zbog potencijalno letalnih komplikacija važno je redovno praćenje nivoa kalijuma u krvi kod sveže operisanih pacijenata. Ciljna vrednost kalijemije treba da iznosi 4,5 mmol/l.

Ključne reči: kalijum, hiperkalijemija, hipokalijemija, aritmija, kardiohirurška operacija

SUMMARY

Potassium is an intracellular electrolyte that is important for biochemical processes of heart muscle and its adequate function. Potassium homeostasis is often deranged after cardiac surgery because of many preoperative, perioperative and postoperative factors. Disorder of potassium concentration in blood can cause different disorders of heart rhythm. Hypokalemia causes development of atrial fibrillation, ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. Hyperkalemia leads to sinus bradycardia, sinus arrest and systole. Characteristic changes in electrocardiogram, that precede malignant rhythm disorders, indicate potassium level changes, and need to be recognized on time. It is important to regularly check potassium level in blood in patients after surgery. The goal value of potassium should be 4.5 mmol/l.

Key words: potassium, hypokalemia, hyperkalemia, arrhythmia, cardiac surgery

UVOD

Elektroliti imaju važnu ulogu u regulaciji ćelijskog metabolizma i održavanju membranskog potencijala mišićnih i nervnih ćelija. Za biohemijske procese koji se odnose na srčani mišić i njegovu adekvatnu funkciju najvažniji elektroliti su kalijum, magnezijum i kalcijum [1]. Poremećaj nivoa ovih elektrolita predstavlja rizik za nastanak srčanih aritmija,

koji se povećava ukoliko je više od jednog elektrolita zahvaćeno poremećajem.

Kalijum je najvažniji intracelularni jon. Od ukupne količine kalijuma u organizmu, oko 98% se nalazi unutar ćelija, u koncentraciji od oko 140 mmol/l, dok je svega oko 2% smešteno u vanćelijski prostor, i to u uskom rasponu od 3,5-5,0 mmol/l [2]. Za održavanje ovog odnosa zadužena je na prvom mestu natrijum-kalijum pumpa, koja transportuje ova dva jona u suprotnim smerovima nasuprot

koncentracijom gradijentima i na taj način održava homeostazu. Ova pojava održava mirovni membranski potencijal i time omogućava nervnim i mišićnim ćelijama ekscitabilnost i prenos signala akcionim potencijalom [1].

S obzirom na uzak raspon referentnih vrednosti koncentracije kalijuma u ekstracelularnom prostoru, veoma je važno poznavanje efekata koje izaziva povećanje ili smanjenje koncentracije kalijuma. Homeostaza kalijuma često je poremećena nakon kardiohirurške operacije zbog mnogih preoperativnih, perioperativnih i postoperativnih faktora, te je ova stanja važno pravovremeno prepoznati i tretirati, jer je operisano srce znatno podložnije razvoju komplikacija uzrokovanih elektrolitskim disbalansom [3,4].

HIPOKALIJEMIJA

Hipokalijemija je stanje koje se karakteriše koncentracijom ekstracelularnog kalijuma ispod 3,5 mmol/l [1]. Kod pacijenata sa hipertenzijom, ishemijskom bolešću srca i hroničnom srčanom insuficijencijom ova granica je pomerena na 4,0 mmol/l, zbog različitih mehanizama koji u sklopu ovih bolesti mogu potencirati povećan gubitak kalijuma, a samim tim i komplikacije koje hipokalijemija može uzrokovati. S obzirom da većina pacijenata koji se podvrgavaju kardiohirurškoj operaciji imaju barem jednu od gore navedenih bolesti, za njihov postoperativni tok i oporavak izuzetno je važno održavanje adekvatnog nivoa ovog elektrolita. Iz ovog razloga smatra se da vrednost koncentracije kalijuma u krvi kojoj se treba težiti kod ovih pacijenata treba da bude 4,5 mmol/l [5].

Uopšteno gledano, hipokalijemija može biti uzrokovana jednim od tri mehanizma: smanjenim unosom kalijuma, premeštanjem kalijuma u unutrašnjost ćelija ili povećanim gubitkom kalijuma [6,7]. Kod pacijenata koji se podvrgavaju kardiohirurškoj operaciji u ekstrakorporalnoj cirkulaciji postoji povećan

rizik za nastanak hipokalijemije. Ovaj rizik postoji i uprkos tome što kardioplegični rastvor sadrži visoke doze kalijuma i što se kalijum tokom trajanja operacije nadoknađuje [8]. Hipotermija se koristi tokom operacije kako bi se smanjila potreba tkiva za kiseonikom. Ona, zajedno sa dejstvom ekstrakorporalne cirkulacije, dovodi do efekta pojačane diureze i intracelularnog pomeranja kalijuma, potencirajući time hipokalijemiju [8,9,10]. Povećano izlučivanje kalijuma u bubrezima izazvano je takođe i porastom nivoa aldosterona i kortizola u krvi, do kojeg dolazi u sklopu endokrinog odgovora organizma na stres i povredu tkiva koji nastaju tokom operacije [4]. Stimulacija β_2 -receptora izaziva pomeranje kalijuma u unutrašnjost ćelija [1,11]. Ova pojava javlja se kod upotrebe kateholamina, koji se koriste tokom i nakon kardiohirurških operacija radi inotropne i vazopresorne potpore kod hemodinamski nestabilnih pacijenata. Pacijenti sa hroničnom srčanom insuficijencijom naročito su podložni razvoju hipokalijemije zbog redovne upotrebe tiazidnih diuretika i diuretika Henleove petlje u sklopu standardne terapije, koji dovode do povećanog gubitka kalijuma putem bubrega [6,11]. Ostali faktori koji mogu doprineti sniženju koncentracije kalijuma su metabolička alkalozia i povećana aktivnost insulina, koji stimulišu preuzimanje kalijuma u ćelije [1].

Značaj hipokalijemije kod kardiohirurških pacijenata ogleđa se pre svega u njenom efektu na poremećaje srčanog ritma, koji se mogu javiti na pretkomorskom i komorskom nivou. Snižen nivo kalijuma naročito je opasan kod pacijenata koji u sklopu terapije uzimaju digoksin, zbog njegove kompeticije sa kalijumom za isto mesto vezivanja [5,12,13].

Najčešći poremećaj ritma nakon kardiohirurške operacije jeste atrijalna fibrilacija [9,13]. Iako izolovana hipokalijemija nije prepoznata kao direktni uzročnik atrijalne fibrilacije (AF), ona zajedno sa drugim predisponirajućim stanjima potencira nastanak ove aritmije [14]. Mnogi su faktori rizika koji doprinose strukturnim i funkcionalnim

poremećajima srca, koji udruženi mogu dovesti do AF. Valvularna bolest srca i posledična dilatacija pretkomora jeste jedan od najbolje ispitanih i najznačajnijih faktora rizika [15]. Sa druge strane, ishemijska bolest srca uzrokovana koronarnom bolešću, naročito ukoliko je prisutna stenozna ili okluzivna desna koronarna arterija, takođe je među istaknutim faktorima rizika [13,15]. S obzirom da veliki broj pacijenata koji se podvrgavaju kardiohirurškoj operaciji imaju već postojeću valvularnu ili ishemijsku bolest srca, važno je obratiti pažnju na ostale faktore rizika i na njih uticati.

S obzirom da je incidenca AF najveća 2-3 dana nakon operacije, ne može se isključiti ni inflamatorni mehanizam njenog nastanka, usled povrede mišićnog tkiva hirurškom tehnikom [9]. Među ostalim faktorima rizika važno je spomenuti još i hipertenziju, srčanu insuficijenciju, hipomagnezijemiju [9,13,15].

Druga grupa aritmija koje mogu biti izazvane hipokalijemijom su ventrikularni poremećaji ritma. Iz ove grupe mogu se javiti različiti poremećaji, od pojedinačnih ventrikularnih ekstrasistola (VES), pa sve do malignih poremećaja ritma, koji mogu dovesti i do srčanog zastoja. Pojavi VES nakon operacije, uz hipokalijemiju, mogu doprineti povišena koncentracija kateholamina i povećan tonus simpatikusa, iritacija miokarda Svan-Gancovim kateterom ili endotrahealnim tubusom [9,16]. Zbog toga, pojedinačne VES ne spadaju u životno-ugrožavajuće poremećaje ritma, benigne su i samoograničavajuće.

Najopasniji poremećaji ritma koji mogu biti izazvani hipokalijemijom su maligne ventrikularne aritmije, u koje spadaju ventrikularna tahikardija (VT) i ventrikularna fibrilacija (VF). Ove aritmije ozbiljno ugrožavaju hemodinamsku stabilnost pacijenta, mogu dovesti do kolapsa cirkulacije i zbog toga spadaju u najozbiljnije posledice hipokalijemije. Drugi značajan faktor koji zajedno sa sniženim nivoom kalijuma u krvi predisponira nastanak VT i VF jeste ishemija odnosno infarkt dela miokarda, iz koga u tom slučaju potiču patološki impulsi [16]. Ono što je specifično za pacijente

nakon hirurške revaskularizacije miokarda, jeste da nastanku malignih ventrikularnih aritmija može doprineti reperfuzija ishemijskih i infarktne zone miokarda nakon premošćavanja okludiranog krvnog suda, naročito u zoni vaskularizacije prednje interventrikularne grane leve koronarne arterije [9,16].

Simptomi hipokalijemije, kao što su slabost skeletne muskulature, tetanija, mučnina, povraćanje i ileus [2,10,14] nisu od naročitog značaja kod sveže operisanih pacijenata, zbog toga što oni u neposrednom postoperativnom toku ostaju sedirani. Ipak, u elektrokardiografskom zapisu postoje specifične promene koje se pojavljuju kod hipokalijemije, a koje prethode gore navedenim životno-ugrožavajućim poremećajima ritma. Zbog toga je njihovo prepoznavanje veoma važno, kako bi se pad nivoa kalijuma u krvi mogao na vreme korigovati. Ove promene obuhvataju produženje PR-intervalu, uključujući i AV blok I stepena, depresija ST-segmenta, ravnjanje i inverzija T-talasa, kao i pojava U-talasa [6,12,14].

Lečenje hipokalijemije postiže se na prvom mestu nadoknadom kalijuma. Kod svesnih pacijenata kod kojih postoji blaži deficit kalijuma, hipokalijemija se može regulisati oralnom primenom rastvora kalijum-hlorida. Kod teže hipokalijemije potrebna je brža nadoknada kalijuma, koja se postiže intravenskim putem, takođe rastvorom kalijum-hlorida. Nivo kalijuma u krvi povećava se za otprilike 0,1 mmol/l za svaka 2 mmol unetog kalijum-hlorida [16]. Manje doze mogu se davati preko periferne vene, ali veće doze, čija koncentracija prelazi 60 mmol/l, moraju se davati preko centralnog venskog katetera, zbog nadražajnog dejstva ovog hipertoničnog rastvora na periferne vene [7,14,16].

Pored nadoknade kalijuma, poželjno je uticati i na faktore koji doprinose razvoju hipokalijemije. To podrazumeva isključivanje iz terapije lekova koji snižavaju kalijum i potenciraju neželjene efekte hipokalijemije; adekvatnu nadoknadu magnezijuma, s obzirom da deficit ovog elektrolita može biti povezan sa

hipokalijemijom; korekciju metaboličke alkaloze [6,7].

HIPERKALIJEMIJA

Hiperkalijemija se karakteriše porastom koncentracije kalijuma u krvi iznad 5,5 mmol/l, dok se porast koncentracije iznad 6,0 mmol/l smatra teškom hiperkalijemijom [6,7,14]. Pojam pseudohiperkalijemija odnosi se na stanje kada je koncentracija kalijuma u uzorku krvi koji se analizira povećana, ali se u organizmu on nalazi u normalnoj koncentraciji. Ovo se najčešće dešava zbog traumatske hemolize eritrocita prilikom venepunkcije i prelaska kalijuma iz uništenih ćelija u plazmu [6,14].

Kod hiperkalijemije, isto kao i kod hipokalijemije, postoje tri mehanizma koji do nje mogu dovesti: povećan unos kalijuma, premeštanje kalijuma iz unutrašnjosti ćelija u ekstracelularni prostor i smanjena ekskrecija kalijuma u bubrezima. Za zaustavljanje srca tokom kardiohirurške operacije koristi se hiperkalijemijski kardioplegični rastvor, koji dospeva u sistemsku cirkulaciju i dovodi do porasta koncentracije kalijuma [9,17]. Tokom i nakon kardiohirurške operacije često se javlja potreba za transfuzijom krvnih produkata. Zabeleženo je da transfuzija eritrocita alogenog porekla može dovesti do hiperkalijemije, u slučaju njihove hemolize u organizmu primaoca [18]. Porast kalijuma u krvi može se javiti usled tkivne ishemije i posledične lize ćelija i otpuštanja kalijuma [2,6]. U sklopu sindroma niskog minutnog volumena srca (eng. *low cardiac output syndrome*), koji se može javiti nakon operacije kod pacijenata sa sniženom sistolnom funkcijom srca, dolazi do smanjene perfuzije bubrega i time smanjene eliminacije kalijuma iz krvi [9]. Naročito su ugroženi pacijenti koji imaju već postojeću hroničnu bubrežnu insuficijenciju. Lekovi koji mogu dovesti do porasta koncentracije kalijuma, a koji se koriste u terapiji hroničnih srčanih bolesnika, obuhvataju ACE-inhibitore, diuretike koji štede kalijum i β -blokatore [6,7]. Ostala stanja koja izazivaju hiperkalijemiju su

metabolička acidoza i smanjena aktivnost insulina [1,14].

Povišena koncentracija kalijuma u ekstracelularnom prostoru usporava i onemogućava sprovođenje impulsa depolarizacije [1]. Zbog toga se kao posledica hiperkalijemije mogu razviti poremećaji srčanog ritma, na prvom mestu sinusna bradikardija, sinusni arrest, i kao poslednji stadijum – asistolija. Ređe, u sklopu hiperkalijemije mogu se javiti i maligne ventrikularne aritmije [6,14].

Simptomi hiperkalijemije javljaju se na skeletnim mišićima i obuhvataju slabost, hiporefleksiju i paralizu. Ovi simptomi nisu ipak od velikog značaja, jer se javljaju tek pri vrlo visokim vrednostima kalijemije [7,10]. Mnogo su značajnije elektrokardiografske promene, jer počinju da se pojavljuju i pri manjem porastu nivoa kalijuma, te se njihovim uočavanjem, hiperkalijemija može pravovremeno prepoznati i njegove komplikacije izbeći. Promene u elektrokardiogramu obuhvataju gubitak P-talasa, proširenje QRS-kompleksa, elevaciju ST-segmenta i simetrično zašiljen T-talas [2,7].

Zbog potencijalnog letalnog efekta koji hiperkalijemija može da proizvede, svaki skok koncentracije kalijuma iznad 6,0 mmol/l obavezno zahteva korekciju. Intravenska primena kalcijuma, najčešće u obliku kalcijum-glukonata ili kalcijum-hlorida, iako ne snižava hiperkalijemiju, antagonizuje efekte kalijuma na srčani mišić. Ovo dejstvo nasupa brzo i traje kratko, ali značajno je jer ostavlja vreme za primenu ostalih terapijskih mogućnosti [10,14]. Insulin dovodi do efekta intracelularnog pomeranja kalijuma i ovaj efekat se koristi u lečenju hiperkalijemije. Insulin se primenjuje intravenski zajedno sa rastvorom 50% glukoze. Zajedno sa insulinom može se primeniti i β_2 -agonista, na prvom mestu albuterol, jer oni udruženo još više pojačavaju ulazak kalijuma u ćelije [6,14]. Kod pacijenata sa očuvanom bubrežnom funkcijom daje se diuretik Henleove petlje, kao što je furosemid, kako bi se stimulisala urinarna ekskrecija kalijuma [16]. Povećano otklanjanje kalijuma iz organizma može se postići i na nivou creva. Natrijum

polistiren sulfonat je jonoizmenjivačka smola koja na u crevnoj sluzokoži izaziva efekat zamane natrijuma i kalijuma, povećavajući time ekskreciju kalijuma putem stolice. Ovaj mehanizam naročito je značajan kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom [6,19,20]. Za definitivno zbrinjavanje hiperkalijemije neophodna je i korekcija metaboličke acidoze ukoliko je ona prisutna [1,7,14].

ZAKLJUČAK

Kalijum je veoma važan elektrolit za pravilno funkcionisanje srčanog mišića. Poremećaji koncentracije kalijuma mogu

izazvati niz potencijalnih komplikacija, među kojima su najvažnije poremećaji srčanog ritma, kojima je naročito podložno srce nakon kardiohirurške operacije. Najznačajnije komplikacije hipokalijemije su AF, VT i VF, dok hiperkalijemija dovodi do bradikardije, smanjene kontraktilnosti miokarda i, u najgorem slučaju, asistolije. Zbog toga je kod pacijenata nakon kardiohirurške operacije izuzetno važno redovno praćenje koncentracije kalijuma u krvi i adekvatna korekcija eventualnih poremećaja. Ciljna vrednost kalijemije kojoj uvek treba težiti iznosi 4,5 mmol/l.

LITERATURA:

1. Guyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija. Beograd: Savremena administracija; 2006.
2. Medford-Davis L, Rafique Z. Derangements of Potassium. *Emerg Med Clin N Am*. 2014;32:329-47.
3. Cohn LH. Cardiac Surgery in the Adult. New York: McGraw-Hill professional; 2008.
4. Young R. Perioperative Fluid and Electrolyte Management in Cardiac Surgery: A Review. *J Extra Corpor Technol*. 2012;44(1):20-6.
5. Macdonald JE, Struthers AD. What Is the Optimal Serum Potassium Level in Cardiovascular Patients?. *JACC*. 2004;43(2):155-61.
6. Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Larry Jameson J, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. New York: McGraw-Hill Education; 2015.
7. Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. New York: McGraw-Hill Education; 2013.
8. Polderman KH, Girbes ARJ. Severe electrolyte disorders following cardiac surgery: a prospective controlled observational study. *Critical Care*. 2004;8(6):459-66.
9. Chung MK. Cardiac surgery: Postoperative arrhythmias. *Crit Care Med*. 2000;28(10):136-44.
10. Jukić M, Majerić Kogler V, Husedžinović I, Sekulić A, Žunić J. Klinička anesteziologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2005.
11. Bielecka-Dabrowa A, Mikhailidis DP, Jones L, Rysz J, Aronow WS, Banach M. The meaning of hypokalemia in heart failure. *International Journal of Cardiology*. 2012;158:12-7.
12. Murphy JG, Lloyd MA. Mayo Clinic Cardiology. New York: Mayo Foundation; 2007.
13. Hogue CW, Creswell LL, Gutterman DD, Fleisher LA. American College of Chest Physicians Guidelines for the Prevention and Management of Postoperative Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery. *Chest* 2005;128(2):9-16.
14. Marino PL. The ICU book. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
15. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice

- Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation): Developed in Collaboration With the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. *Circulation*. 2006;114(7):257-354.
16. Bojar RM. *Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery*. Massachusetts: Blackwell Publishing; 2005.
 17. Heath M, Raghunathan K, Welsby I, Maxwell C. Using Zero Balance Ultrafiltration with Dialysate as a Replacement Fluid for Hyperkalemia during Cardiopulmonary Bypass. *J Extra Corpor Technol*. 2014;46(3):262-6.
 18. Martin DP, Gomez D, Tobias JD, Schechter W, Cusi C, Michler R. Severe hyperkalemia during cardiopulmonary bypass: etiology and effective therapy. *World J Pediatr Congenit Heart Surg*. 2013;4(2):197-200.
 19. Kovesdy CP. Management of hyperkalemia in chronic kidney disease. *Nat Rev Nephrol*. 2014;10(11):653-62.
 20. Sterns RH, Rojas M, Bernstein P, Chennupati S. Ion-exchange resins for the treatment of hyperkalemia: are they safe and effective?. *J Am Soc Nephrol*. 2010;21(5):733-5.

SPISAK SKRAĆENICA:

ACE – angiotenzin-konvertujući enzim;

AF – atrijalna fibrilacija;

AV – atrio-ventrikularni;

VES – ventrikularna ekstrasistola;

VF – ventrikularna fibrilacija;

VT – ventrikularna tahikardija

KONFLIKT INTERESA

Autori izjavljuju da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali nikakav konflikt interesa.

Adresa autora:

Dr Andrej Preveden

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine,

Put dr Goldmana 2, Sremska Kamenica

andrej.preveden@ikvbv.ns.ac.rs, andrej.preveden@mf.uns.ac.rs

PREDATO U ŠTAMPU: 15.10.2016.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 5.11.2016.